

Reporte Semanal do Bitcoin

02/01/2023
Vol. 2, N°. 01/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 01/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

1. Vamos para mais um ano.

Mais um ano novo com o Bitcoin (ainda) vivo. Como o Jason do filme Sexta Feira 13, ele ainda persiste após várias "mortes".

Os mais entusiastas da moeda (como nós), ainda acreditam na consolidação do ativo como reserva de valor. Por isso, sempre compramos Bitcoin.

Por outro lado, quem acha que o Bitcoin é uma "farsa", acha que este ano pode ser derradeiro para o fim da criptomoeda. Esses pessimistas veem o fim da maior corretora de criptos (Binance), o aumento dos empecilhos legais para a criptomoeda e a queda, ainda maior, do valor do Bitcoin.

De todas formas, seja qual for o futuro, não tenha dúvidas que a revolução cripto já foi dada. Desde 2008, quando a Blockchain do Satoshi Nakamoto foi lançada, uma série de avanços no mundo digital foram realizados. Atualmente, até os governos aderem às moedas digitais (Brasil, China, por exemplo); as finanças são realizadas em uma ambiente direcionado por contratos inteligentes, cada vez mais com intermediação da tecnologia e menos com participação humana; autenticação via Blockchain e certificação de propriedade digital, dentre outras.

Enfim, quem viver, verá, como sempre falamos.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- ROC's continuam indicando queda do preço;
- Abrimos o novo mês de janeiro de 2023 sem esboçar reação do preço, cenário de consolidação e queda seguindo o canal de baixa em vermelho.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representa regiões de suporte;
- Setas verdes representa regiões de resistência;
- Estamos a 7 semanas em consolidação (Quadrilátero vermelho);
- Temos uma CT (Canal de Tendência) em Vermelho;
- Roc's apontam para queda;
- Consolidação, suportes, resistências, CT, ... com Preço no meio de tudo isto. A princípio nada de muitas movimentações previstas Idem ao cenário do análise da última semana de 2022.

Gráfico diário

- Setas vermelhas indicam os suportes;

- Seta verdes indicam resistências;

- Roc's continuam em tendência de queda, Linhas amarelas, com todas as médias abaixo de zero;

- Preço segue em nova consolidação de duas semanas(Quadrilátero amarelo) e consolidação longa desde o início de dezembro de 2022.

Gráfico 2 horas

- Preço em nova consolidação (Quadrilátero amarelo);
- Seta vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes representas resistências;
- ROC's sem tendência (Consolidação);

OBS: Estamos e uma consolidação desde o início de dezembro de 2022, momento de ficar atento a rompimentos com cenários mais favoráveis.

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL